

OLIV TA'LIM TIZIMIDA KADRLAR TANLASHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING AHAMIYATI

*Ibragimova Sevara Kabildjanovna,
Oriental universiteti mustaqil izlanuvchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada Oliy ta'lim muassasalarida kadrlarni tanlash va saralash jarayonida kompetensiyaviy yondashuvning ahamiyati tahlil qilingan. Muallif tomonidan an'anaviy yondashuv bilan zamonaviy kompetensiyaviy yondashuv o'rtasidagi farqlar ko'rsatib berilgan hamda kadrlarni tanlashda bilim bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalar, shaxsiy fazilatlar va kasbiy layoqatni baholash muhimligi asoslab berilgan. Shuningdek, maqolada kadr tanlashning bosqichlari (kompetensiyalarni aniqlash, baholash vositalarini ishlab chiqish, tanlov va saralash) batafsil yoritilgan. Kompetensiyaviy yondashuvning ta'lim sifati, ilmiy-innovatsion faoliyat va kadrlar adolatli saralanishiga ijobiy ta'siri yoritilgan.

Kalit so'zlar: Oliy ta'lim, kadrlar siyosati, kompetensiyaviy yondashuv, kadrlarni tanlash, ta'lim sifati, kompetensiyalar, baholash mezonlari, inson kapitali, raqobatbardoshlik, shaffoflik, pedagogik salohiyat, ilmiy-innovatsion faoliyat, ta'lim menejmenti.

Abstract. This article analyzes the importance of the competency-based approach in the process of selecting and evaluating personnel in higher education institutions. The author highlights the differences between traditional and modern competency-based approaches and substantiates the necessity of assessing not only knowledge but also practical skills, personal qualities, and professional aptitude of candidates. Furthermore, the stages of personnel selection (identifying competencies, developing assessment tools, selection and recruitment) are thoroughly examined. The article emphasizes the positive impact of the competency-based approach on education quality, scientific and innovative activities, and the fairness of recruitment processes.

Keywords: higher education, human resources policy, competency-based approach, personnel selection, education quality, competencies, assessment criteria, human capital, competitiveness, transparency, pedagogical capacity, scientific and innovative activity, education management.

Oliy ta'lim tizimi har qanday jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Bunday tizimning samarali faoliyat yuritishi, avvalo, uning asosiy resursi – inson kapitali, ya'ni malakali, zamon talablari darajasidagi professor-o'qituvchilar va ilmiy kadrlarning mavjudligiga bog'liq. So'nggi yillarda O'zbekiston oliy ta'lim tizimida chuqur islohotlar olib borilmoqda, ularning markazida ta'lim sifatini oshirish va xalqaro raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash masalasi turadi. Bu jarayonda kadrlarni tanlash va saralash masalasi, xususan, kompetensiyaviy yondashuv asosidagi baholash va saralash tizimi alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Kompetensiyaviy yondashuv zamonaviy ta'lim nazariyasining muhim elementlaridan biri hisoblanadi. Bu yondashuvning mohiyati shundan iboratki,

shaxsning faqat bilim darajasi emas, balki uning amaliy ko'nikma va kasbiy vazifalarni samarali bajara olish salohiyati (kompetensiyasi) baholash mezoniga aylantiriladi.

Kompetensiya – bu muayyan kasbiy faoliyat doirasida zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, malaka, shuningdek, shaxsiy fazilatlar va motivatsiyalarning yaxlit tizimidir.

Kompetensiyaviy yondashuvning asosiy tamoyillari:

Natijaga yo'naltirilganlik (outcome-based education);

Amaliyotga yaqinlik – nazariy bilimlarning real vazifalarda qo'llanilishi;

Kasbiy funksiyalarga moslik – kompetensiyalar tanlangan kasbga mos bo'lishi lozim;

Baholashda ko'p mezonli yondashuv – faqat test emas, suhbat, portfel, amaliy topshiriqlar orqali ham baholash.

Oliy ta'lim muassasalarida kadrlar tanlash ko'p yillar davomida an'anaviy usullarga tayanib amalga oshirildi: ilmiy daraja, tajriba, attestatsiya natijalari, ilmiy maqolalar soni va h.k. Biroq bu mezonlar har doim ham nomzodning real kasbiy va pedagogik salohiyatini to'liq baholay olmaydi.

Zamonaviy yondashuvda esa:

- Kompetensiyalarni aniqlash va baholash mezonlari ishlab chiqiladi;
- Nomzodlarning kommunikativ, innovatsion, metodik va axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalari baholanadi;
- Raqobatbardoshlik va xalqaro standartlarga muvofiqlik e'tiborga olinadi.

Kadrlarni tanlashda kompetensiyaviy yondashuv quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. Kompetensiyalarni aniqlash

Bu bosqichda lavozimlar uchun zarur bo'lgan kompetensiyalar profili tuziladi.

Masalan:

- Pedagogik kompetensiya;
- Fan sohasidagi chuqur bilim;
- Raqamli savodxonlik;
- Talabalar bilan ishlash ko'nikmalari;
- Ilmiy-tadqiqot olib borish layoqati.

2. Baholash vositalarini ishlab chiqish

Nomzodlar quyidagi mezonlar asosida baholanadi:

- Portfel (CV, maqolalar, sertifikatlar);
- Amaliy mashg'ulotlar (namuna dars);
- Intervyu (suhbat);
- Test sinovlari (agar zarur bo'lsa).

3. Tanlov va saralash

Baholash natijalari asosida yuqori kompetensiyaga ega bo'lgan nomzod tanlanadi. Bu jarayonda baholovchilarning ham o'z sohasida yetuk mutaxassis bo'lishi lozim.

Kompetensiyaviy yondashuv oliy ta'lim tizimiga quyidagi ijobiy ta'sirlarni ko'rsatadi:

Adolatli va shaffof tanlov – kadrlar shaxsiy aloqalar yoki xolis bo'lmagan qarorlar asosida emas, real kompetensiyalar asosida tanlanadi.

Sifatli ta'lim muhitini shakllantirish – bilimdon va motivatsiyalangan kadrlar oliy ta'lim sifatiga bevosita ta'sir qiladi.

Ilmiy-innovatsion faoliyatga turtki – tanlab olingan kadrlar zamonaviy ilmiy yondashuvlarga tayangan holda faoliyat yuritadi.

Yosh va iqtidorli kadrlar uchun imkoniyatlar – yosh, lekin salohiyatli mutaxassislar uchun ochiq raqobat muhitini yaratadi.

Oliy ta'lim tizimida kadrlar tanlashda quydagi taklifalar quydagilardan ibirat:

1. Kadr tanlashda yagona kompetensiyalar modelini ishlab chiqish va OTMlar bo'yicha standartlashtirish;

2. Baholovchilar uchun maxsus o'quv kurslari va sertifikatlash tizimini joriy etish;

3. Raqamli tanlov platformalari (masalan, HR-portallar) orqali ochiq va shaffof tanlovlarni tashkil etish;

4. Har yili monitoring va tahlil asosida kadr tanlov tizimini yangilab borish;

5. Yangi nomzodlar uchun mentorlik dasturlari orqali moslashuvga ko'maklashish.

Oliy ta'lim muassasalarida kadrlarni tanlashda kompetensiyaviy yondashuvdan foydalanish nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki adolatli, shaffof va zamon talablari darajasidagi inson resurslarini shakllantirishning muhim omilidir. Bunday yondashuv yordamida OTMlar o'z oldiga qo'ygan strategik maqsadlarga erishish imkoniyatini oshiradi. Kelgusida bu tizimni chuqurlashtirish, raqamlashtirish va xalqaro tajribalarni integratsiya qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun. Qayta tahrirdagi rasmiy nashr. – Toshkent:2020. Adolat nashriyoti.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni PF–6108-son. (2020). "Oliy ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida". – <https://lex.uz>

3. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. – Toshkent: 2023. "Adolat" nashriyoti. – 450 b.

4. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. Oliy ta'lim muassasalarida professor-o'qituvchilar tarkibini shakllantirish bo'yicha yo'riqnomasi. – Toshkent: 2022 O'OMTV nashriyoti.

5. Boymurodov, A. Kadrlar menejmenti: nazariy va amaliy asoslar. – Toshkent: 2021. "IQTISOD-MOLIYA" nashriyoti. – 296 b.

6. Karimov, N., Jalolov, M. Pedagogik texnologiyalar va kompetensiyaviy yondashuv. – Samarqand:2020. SamDU nashriyoti. – 210 b.

7. OECD. Competency-Based Approaches in Higher Education: International Trends and Recommendations. – Paris:2021. OECD Publishing. DOI: <https://doi.org/10.1787/comp-highered-2021>

8. Mulder, M. Competence-Based Vocational and Professional Education: Bridging the Worlds of Work and Education. – Springer, Netherlands.2017 DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-41713-4>